

Bibliografia 2 - Cabiria Atlas

La bibliografia che segue è integrativa della precedente indagine bibliografica su *Cabiria* (Bibliografia 1) e mira a offrire uno sguardo più ampio sui contesti discorsivi intercettati, attraversati e amplificati dal film di Pastrone, dall'epoca moderna sino a quella contemporanea, con l'esplicito scopo di fornire strumenti storici, teorici e metodologici per future ricerche intorno e oltre il caso specifico del film. Le varie sezioni presentano monografie essenziali, saggi metodologici di ampia applicazione e casi di studio specifici, con l'intento di indirizzare gli studiosi e le studiose verso aree e linee di ricerca ritenute particolarmente innovative e/o ancora scarsamente esplorate intorno al contesto discorsivo di *Cabiria* e del cinema muto italiano. Come per la bibliografia 1 vale l'impostazione per sezioni tematiche e l'inserimento in nota di commenti che chiariscono il soggetto e i temi salienti del contributo.

1. Eruzioni vulcaniche e catastrofi naturali nel cinema

1. [Alovisio, Silvio. "La religione del fuoco", in Id., *Cabiria \(Giovanni Pastrone, 1914\) Lo spettacolo della storia*, cit., pp. 68-75.](#)
2. [Catanese, Rossella. "L'Orfanella di Messina. Il fantasma del terremoto del 1909", *Fata Morgana*, 36, 2018, pp. 169-176.](#)¹
3. [Daly, Nicholas. "The Volcanic Disaster Narrative: From Pleasure Garden to Canvas, Page, and Stage" *Victorian Studies*, 53: 2, 2011, pp. 255-285.](#)²
4. Folin, Marco e Preti, Monica (a cura di). *Wounded Cities: The Representation of Urban Disasters in European Art (14th-20th Centuries)*, Leida: Brill, 2015.³
5. Gesù, Sebastiano. *L'Etna nel cinema. Un vulcano di celluloidi*, Maimone Editore: Catania, 2005.⁴

¹ Studio aggiornato sulla rappresentazione cinematografica del terremoto che distrusse la città di Messina nel 1909 e delle sue ripercussioni socio-culturali a partire dal film *L'Orfanella di Messina* (Vitrotti, 1908) prodotto dalla Ambrosio di Torino. Il saggio cita e approfondisce le istanze sviluppate in Nino, Genovese. *L'Orfanella di Messina. Cinema e terremoto*, Ass. Cult. DAF: Messina, 2008 (volume contenente il dvd dell'omonimo film).

² Studio sulla "narrazione del vulcano" o "volcano show" come esperienza "polimodale" e tema ricorrente nella produzione culturale occidentale dal 17° al 20° secolo, dagli show pirotecnici, al cinema, alla letteratura e la pittura. Si analizza la catastrofe vulcanica come metafora della rivoluzione di massa e come modo per proiettare il moderno nell'antico. Viene mostrata l'illustrazione di un vulcano usata per la promozione di *Cabiria*. Si parla di un'eruzione vulcanica pirotecnica del Vesuvio a New York (v. "[A Drama in Pyrotechnics: The Last Days of Pompeii Enacted at Manhattan Beach.](#)" *New York Times*, 12 Jun. 1885, 30 Jul. 2009) e di una dell'Etna a Londra nel 1774 (cit. in Sands, p. 96). Gli show pirotecnici sull'Etna avevano molto successo negli anni 1770 (v. Altick, Richard. *The Shows of London*. Harvard University Press: Cambridge, 1978, p. 96).

³La curatela presenta diverse analisi storico-critiche sulla rappresentazione artistica delle catastrofi naturali in Italia con numerosi riferimenti all'Etna.

⁴ Il volume mette insieme, per la prima volta, una serie di riflessioni sulla cinematografia etnea e un'ampia costellazione di immagini documentarie e di fiction che si prestano a essere interpretate come momenti diversificati di approfondimento culturale o semplicemente come piacevole spettacolo di questo superbo attore che è l'Etna.

6. Ghigi, Giuseppe. *Si salvi chi può! Cinema, apocalisse e altri disastri*, Marsilio: Roma, 2022.
7. Guidoboni, Emanuele. *L'Etna nella storia. Catalogo delle eruzioni dall'antichità alla fine del XVII secolo*, Bononia University Press: Bologna, 2014.⁵
8. [Houghton, Walter E. "Arnold's Empedocles on Etna". *Victorian Studies*, 1: 4, 1958, pp. 311–336.](#)⁶
9. Ramos Monteiro, Lúcia. *L'imminence de la catastrophe au cinéma. Films de barrage et films sismiques*, Tesi di dottorato in studi cinematografici, Università di Paris 3, 2014.⁷
10. Redi, Riccardo. *Gli ultimi giorni di Pompei*, Electa: Napoli, 1994.⁸
11. Sands, Millie. *Eighteenth-Century Pleasure Gardens of Marylebone, 1737–1777*. Londra: Society for Theatre Research, 1987.⁹

2. Cinema, media e ricezione dell'antico

1. Carluccio, Giulia e Alovisio, Silvio (a cura di). *Scrittura e intermedialità nel cinema muto italiano* [fascicolo monografico], *La Valle dell'Eden*, 2: 6, 2000.
2. Costa, Antonio. *I leoni di Schneider: percorsi intertestuali nel cinema ritrovato*, Bulzoni, Roma, 2002.
3. Daugherty, Gregory. *The Reception of Cleopatra in the Age of Mass Media*, Londra: Bloomsbury Academic, 2023.
4. Lowe, Dunstan. "Playing with Antiquity. Videogame Receptions of the Classical World", in Id. e Kim Shahabudin (a cura di), *Classics For All: Reworking Antiquity in Mass Culture*, Newcastle: Cambridge Scholarship Publishing, 2009, pp. 64-90.
5. [Michelakis, Pantelis e Wyke, Maria \(a cura di\). *The Ancient World in Silent Cinema*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.](#)¹⁰
6. [Potter, Amanda e Gardner, Hunter \(a cura di\). *Ancient Epic in Film and Television*. Edinburgh University Press: Edimburgo, 2021.](#)¹¹

⁵ Analisi storico-vulcanologica sui dati prodotti nei secoli da scienziati umanisti sull'etna. Si offre anche una riflessione sull'interazione sociale e culturale dell'Etna con i diversi popoli che ne hanno abitato i margini

⁶ Saggio critico sul poema inglese *Empedocle sull'Etna* (1854), uno degli esempi più noti di trasposizione letteraria dell'Etna nella cultura popolare europea.

⁷ Tesi che presenta un focus sulla rappresentazione dei fenomeni sismici nel cinema muto.

⁸ Libro illustrato contenente riproduzioni di foto originali del film *Gli ultimi giorni di Pompei* (Gallone e Palermi, 1926).

⁹ Studio sulle forme di spettacolo e intrattenimento adottate nel celebre pleasure garden di Marybone di Londra, fra cui si cita uno spettacolo pirotecnico del 1772 a cura dell'italiano Giovanni Batista Torre intitolato "The Forge of Vulcan", dove una rappresentazione del monte Etna erutta facendo fuoriuscire lava (pp. 93–94). Marybone fu inoltre un luogo significativo per la messa in scena e la popolarizzazione britannica dell'opera comica italiana.

¹⁰ All'interno del volume si segnala il saggio dedicato a *Cabiria* di Annette Dorgerloh "Competing Ancient Worlds in Early Historical Film: The example of *Cabiria* (1914)" (v. Bibliografia 1).

¹¹ Si segnala il saggio di Dan Curley "A View with (a) Room: Spatial Projections in Ancient and Screen Epic" (p. 17-32), dove si analizzano le forme della messa in scena dello "spazio epico" (contenente scene di folla e scenografie

7. [Rodighiero, Andrea. “Cinema e mito classico”, in P. Gibellini e R. Bertazzoli \(a cura di\), *Il mito nella letteratura italiana. Volume 5\1: Percorsi. Miti senza frontiere*, Brescia: Morcelliana Editore, 2009, pp. 563-599.](#)
8. [Rollinger, Christian \(a cura di\). *Classical Antiquity in Video Games Playing with the Ancient World*, Londra: Bloomsbury Academic, 2020.](#)¹²
9. [Ross, Clare. *Ancient Greece and Rome in Videogames. Representation, Play, Transmedia*, Londra: Bloomsbury Academic, 2021.](#)
10. Winkler, Martin. *Classic Myth and the Culture in the Cinema*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
11. [Wyke, Maria. *Projecting the Past: Ancient Rome. Cinema and History*, New York e Londra: Routledge, 1997.](#)

3. Orizzonti del film storico italiano

1. AA.VV., *Il film storico italiano e la sua influenza su altri paesi* [fascicolo monografico], *Bianco & Nero*, 13, 1963.
2. AA. VV. *Nosferatu. Cine épico italiano mudo* [fascicolo monografico], 4, 1990.
3. Alovisio, Silvio, “Kolossal in the Making: the Invention of Space in *La caduta di Troia*”, *Cinegrafie*, 18, 2005, pp. 333-355.
4. Aubert, Natacha. *Un cinéma d’après l’antique: Du culte de l’Antiquité au nationalisme dans la production muette italienne*, L’Harmattan: Parigi, 2009.
5. [Bernardini, Aldo e Martinelli, Vittorio \(a cura di\). *Il cinema muto italiano 1905-1931, Voll. XXI, Centro Sperimentale di Cinematografia/Nuova ERI: Roma, 1991-1996.*](#)¹³
6. Blom, Ivo. “*Quo vadis? From Painting to Cinema and Everything in Between*”, in Leonardo, Quaresima e Laura, Vichi (a cura di), *La decima musa. Il cinema e le altre arti*, Forum: Udine, 2001, pp. 281-296.
7. Brunetta, Gian Piero “L’evocation du passé dans le film historique italien”, in Aldo Bernardini e Jean A. Gili (a cura di), *Cinéma italien 1905-1945*, Centre Pompidou: Parigi, 1986.

monumentali) proponendo numerosi collegamenti fra la filmografia muta e quella contemporanea, con un breve focus anche su *Cabiria* (pp. 19-20, 22).

¹² Si segnala la citazione di *Cabiria* e dei pepla italiani nel saggio di David Serrano Lozano “*Ludus (Not) Over Video Games and the Popular Perception of Ancient Past Reshaping*” (pp. 47-62), dedicato alla ricezione e rimediazione di elementi iconici del film storico e del classicismo nei video game.

¹³ Importante e dettagliata opera di mappatura delle produzioni del cinema muto italiano ospitata sulla rivista *Bianco & Nero*. Oltre a contenere introduzioni storico-critiche sulle diverse annate di produzione, per ogni film è presente una breve scheda tecnica riportante tutti i dati del credits e del cast, i soggetti e le recensioni recuperate dalle fonti d’epoca italiane e straniere. Si consiglia la consultazione delle introduzioni critichededicata ai filoni “storici” e “allegorico-legendari” che introducono il primo volume di ogni annualità.

8. Chian, Michael. *The Ben-Hur Franchise and the Rise of Blockbuster Hollywood*, Tesi Magistrale in Film Studies, Chapman University: Orange, 2021.¹⁴
9. De Vincenti, Giorgio. “Il kolossal storico-romano nell’immaginario del primo Novecento”, *Bianco & Nero*, 1, 1988, pp. 7-26.
10. [Muscio, Giuliana. “In Hoc Signo Vincas: Historical Films”, in Giorgio Bertellini \(a cura di\), *Italian Silent Cinema. A Reader*, John Libbey & Co Ltd: New Barnet, 2013, pp. 161-170.](#)¹⁵
11. Perez, José M. “La génesis del gran cine histórico: Italia, 1910-1923”, *Nosferatu. Cine épico italiano mudo* [fascicolo monografico], 4, 1990, pp. 4-19.
12. [Quargnolo, Mario. “Le due Rome nel vecchio cinema”, *Bianco & Nero*, 3, 1963, pp. 21-33.](#)¹⁶
13. Rondolino, Gianni. “Cine épico italiano mudo: tradición y novedad”, *Nosferatu. Cine épico italiano mudo* [fascicolo monografico], 4, 1990, pp. 30-35.
14. Schenk, Irmbert. “Il ‘peplum’ italiano. Perché il film storico-monumentale fu ‘inventato’ in Italia, ovvero: Da *Cabiria* a Mussolini», *Fotogenia*, 4-5, 1999, pp. 59-72.
15. [Turconi, Davide. “I film storici italiani e la critica americana dal 1910 alla fine del muto”, *Bianco & Nero*, 1-2, 1963, p. 40-56.](#)
16. Uricchio, William e Pearson, Roberta. “Italian Spectacle and the U.S. Market”, in Roland, Cosandey e Albera, Francois (a cura di), *Cinéma sans frontières. Aspects de l’internationalité dans le cinéma mondial: représentations, marchés, influences et réception. 1896-1918*, Persee: Parigi, 1996.
17. [Verdone, Mario. “Del film storico”, *Bianco & Nero*, 7-8, 1952, pp. 51-54.](#)

4. Segundo de Chomón e il gusto scenografico per il monumentale

1. Alonge, Giame. “Giocando con i soldatini. *La guerra e il sogno di Momi* tra propaganda e mercato”, *Il Nuovo Spettatore*, 1, 1997.
2. [Alovisio, Silvio. “Entre la tecnica i la poetica. Segundo de Chomón a la Itala Film”, *Cinema Rescat*, 9, 2000.](#)
3. Cuenca, Carlos Fernández. *Segundo de Chomón, maestro de la fantasía y de la técnica*, Editoria Nacional: Madrid, 1972.

¹⁴ La tesi analizza le influenze dei film del ciclo di Ben-hur in termini di narrazione, promozione e cultura fandom nei contemporanei blockbuster Hollywoodiani (fra cui i film di supereroi di Marvel Studios e i disaster movie), utilizzando una pros.

¹⁵ L’indice del volume con l’introduzione del curatore Giorgio Bertellini è consultabile [qui](#).

¹⁶ Confronto estetico e ideologico fra i film storici italiani e americani realizzati fra le due guerre mondiali.

4. Nosenzo, Simona. *Manuale tecnico per visionari. Segundo de Chomón in Italia 1912-1925*, FertRights: Torino, 2007.
5. Nosenzo, Simona. *Segundo de Chomón e la sua collaborazione con l'Itala Film*, Tesi di Laurea, Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1993/1994.¹⁷
6. [Redi, Riccardo. "L'architetto Brasini e la scenografia di Teodora", in *Cabiria e il suo tempo*, cit., pp. 335-341.](#)
7. Sanchez Vidal, Augustin. *El cine de Segundo de Chomón*, Caja de ahoros de la Inmaculada Aragon, Zaragoza, 1992.
8. Tharrats, Juan Gabriel. *Los 500 films de Segundo de Chomón*, Prensas de la Universidad de Zaragoza: Zaragoza, 1988.
9. [Torres, Sara. "Segundo de Chomón en la Itala Film", *Nosferatu. Cine épico italiano mudo* \[fascicolo monografico\], 4, 1990, pp. 36-41.](#)

5. Il paesaggio della Storia tra realtà e finzione

1. Bertellini, Giorgio, *Italy in Early American Cinema: Race, Landscape, and the Picturesque*, Indiana University Press, Bloomington, 2011.
2. Bertellini, Giorgio. "Epica spettacolare e splendore del vero. L'influenza del cinema storico italiano in America (1908-1915), in Brunetta, Gian Piero (a cura di), *Storia del cinema mondiale. Vol. 2, Gli Stati Uniti*, Einaudi: Torino, 1999, pp. 227-265.¹⁸
3. Curreri, Luciano. "Il fuoco, i libri, la storia. Saggio su *Cartagine in fiamme (1906)*, in Id., *Salgari, Emilio, Cartagine in fiamme, nell'edizione pubblicata in rivista nel 1906*, Quiritta: Roma, 2001, pp. 315-404.
4. [Curreri, Luciano. "Il mito culturale di Cartagine nel primo novecento fra letteratura e cinema" in *Cabiria & Cabiria*, cit., pp. 229-307.](#)
5. [Delattre, R. P., *Description de l'Afrique du Nord. Musées et collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie. Musée Lavignerie de Saint-Louis de Carthage. Collection des Pères blancs formée par le R. P. Delattre*: Parigi, 2013 \[1899\].¹⁹](#)
6. [Fiorina, Paolo. "Cartagine, teatro dell'immaginario. Su alcune tracce archeologiche nei film muti italiani di ambientazione punica", in *Cabiria & Cabiria*, cit., pp. 87-101.](#)

¹⁷ Un saggio tratto dalla tesi dell'autrice è stato pubblicato in Id., "Segundo de Chomón en la Itala Film: verosimilitud y artificio de lo imposible", *Archivio de la FilMOTECA*, 2, 1995, pp. 105-112.

¹⁸ Per uno studio sulla rinascita nel secondo dopoguerra dei film storici italiani nel contesto transatlantico con un confronto con le produzioni del passato si rimanda anche a Garofalo, Damiano. "La rimediazione dell'immaginario americano: peplum e western all'italiana" in Id., *C'era una volta in America*, 2023, pp. 144-155.

¹⁹ Ripubblicazione digitale di un trattato di archeologia del 1899 che contribuì a plasmare l'immaginario della Cartagine antica nei primi del Novecento.

7. [Parigi, Stefania. "L'architetto cosmopolita", *Immagine*, 19, 1991-1992, pp.1-10.](#)²⁰
8. [Quargnolo, Sergio, Raffaelli, Sergio e Redi, Riccardo. "The heroic fiasko: il *Ben Hur* del 1925, *Immagine*, 30ns, 1995, pp. 1-7.](#)²¹
9. [Reinach, Salomon. *Répertoire de la statuaire grecque et romaine*, Ernest Leroux Edition: Parigi, 1989-1910.](#)²²

6. Rappresentazione del sogno e delle immagini mentali

1. Capetta, Claudia. *La rappresentazione del sogno nel cinema italiano degli anni Dieci: da Cabiria a Il fauno*, Tesi di laurea (relatrice prof. Giulia Carluccio), Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, aa. 1999-2000.
2. [Levine, Matt. "A Ribbon of Dreams: Dreams and Cinema", *Walker Magazine Online*, 2014.](#)
3. [Luchoomun, Lawrence. *Mental Images in Cinema: Flashback, Imagined Voices, Fantasy, Dream, Hallucination and Madness in Film*. Tesi di dottorato. Roehampton University: Londra, 2012.](#)²³
4. Turim, Maureen. *Flashbacks in Film*. Routledge: New York, 1989.²⁴
5. [Väliaho, Pasi, "Paradox-Image: Mapping the Unconscious", in Id. *Mapping the Moving Image: Gesture, Thought and Cinema Circa 1900*, Amsterdam University Press: Amsterdam, 2010, pp. 109-132.](#)²⁵

²⁰ Il saggio si focalizza sulle scenografie fastose e "oniriche" della commedia italiana anni '30, rilevando la continuazione di un gusto scenico per la mescolanza di stili e epoche diverse. In generale, l'intero fascicolo di *Immagine* è dedicato alla scenografia cinematografica moderna ed è molto utile per un confronto col sistema scenografico del muto.

²¹ Si ricostruiscono le vicende delle riprese del kolossal americano *Ben-Hur* (Niblo, 1925), girato quasi interamente a Roma con maestranze italiane. Oltre a ricostruire le diverse vicissitudini che coinvolsero la produzione del film, si affrontano i problemi tecnici legati alla ricostruzione della Roma antica, citando lo sciopero sciopero delle maestranze indetto in memoria di Giacomo Matteotti.

²² Catalogo della mostra sulla statuaria greco-romana tramite il quale, su suggerimento di D'Annunzio, Pastrone trasse ispirazione per l'ambientazione di *Cabiria*.

²³ La tesi riprende e amplia la prospettiva di *Flashbacks in Film* (cit.) per lo studio della rappresentazione delle immagini mentali al cinema con una prospettiva fenomenologica e cognitiva.

²⁴ Attraverso le teorie testuali e psicanalitiche, l'autrice esplora la storia e gli effetti sul pubblico del flashback nel cinema narrativo, sostenendo come prima del 1910 l'inserimento di inquadrature dal forte carattere immaginifico (*vision scene*) fosse sostanzialmente indistinguibile dalla dislocazione temporale propria dei flashback o da quella spaziale del montaggio parallelo. Cfr. i capitoli "2. Flashbacks in American Silent Cinema" e "3. European and Japanese Experimentation with Flashbacks in Silent Films".

²⁵ L'autore discute alcune forme di rappresentazione del sogno e del fantastico attraverso le tecniche di sovrapposizione delle immagini e di *mise en abyme* proprie del periodo muto.

7. *La mobilità del punto di vista*

1. [AA.VV., *Immagine* \[fascicolo monografico sulle “macchine del cinema”\], 22ns, 1992.](#)²⁶
2. [Branigan, Edward. *Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film*, Mouton Publishers: Berlino-New York-Amsterdam, 1984.](#)²⁷
3. [Montanaro, Carlo. “Nascita \(probabile\) dello ‘zoom’”, *Immagine*, 16, 1990-91, pp. 15-18.](#)²⁸
4. [Paci, Viva. “The Attraction of the Intelligent Eye: Obsessions with the Vision Machine in Early Film Theories”, in Wanda, Strauven \(a cura di\), *The Cinema of Attraction Reloaded*, Amsterdam University Press: Amsterdam, 121-138.](#)²⁹

8. *Oriente/Occidente (nazionalismo, orientalismo, colonialismo, sincretismo)*

1. AA. VV., *L'Oriente. Storie di viaggiatori italiani*, Electa: Milano, 1985.
2. AA.VV., *Museo Egizio di Torino. Civiltà degli Egizi: la vita quotidiana*, Electa: Milano, 1987.
3. AA.VV., *Museo Egizio di Torino. Civiltà degli Egizi: le credenze religiose*, Electa: Milano, 1988.
4. [Alonge, Giaime. “L’occhio e il cervello dell’esercito. Tecnologia bellica e tecnologia cinematografica nelle riviste degli anni Dieci”, in Giulia, Carluccio e Francesco Villa \(a cura di\), *Cinema muto italiano: tecnica e tecnologia. Vol. 1. Discorsi, precetti, documenti*, Carocci: Roma, 2006.](#)
5. [Ben-Ghiat, Ruth. “Italian Fascism’s Empire Cinema: *Kif Tebbi*, the conquest of Libya, and the assault on the nomadic”, in Sandra, Ponzanesi e Marguerite, R. Waller \(a cura di\), *Postcolonial Cinema Studies*, Routledge: Londra, 2012, pp. 20-31.](#)³⁰
6. [Bertellini, Giorgio. “Dramatizing the Italian-Turkish War \(1911–12\): reports of atrocities, newsreels, and epic films in Italy and the USA”, *Early Popular Visual Culture*, 14: 2, 2006, pp. 131-154.](#)
7. Bovo-Romœuf, Martine e Manai, Franco. *Memoria Storica e postcolonialismo. Il caso Italiano*. Peter Lang: Bruxelles, 2015.³¹
8. Brunetta, Gian Piero. *L’ora D’Africa del Cinema Italiano. 1911-1989*. Materiali Lavoro: Rovereto.

²⁶ Fascicolo pubblicato in occasione della mostra “Le macchine del cinema” curata dall’AIRSC (Associazione Italiana per Ricerche sul Cinema) presso il Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1992. I vari saggi studiano le diverse esperienze di costruzione e impiego creativo di macchine da presa e proiettori nel periodo del muto, con alcuni focus sulle esperienze italiane più esemplari (Kinetografo, Fregoligrafo, ecc.).

²⁷ Testo metodologico fondamentale per una teoria del punto di vista cinematografico di stampo cognitivo/psicologico, con un capitolo dedicato alla soggettiva (*point of view shot*) e ai diversi modi di riflessione, rappresentazione e proiezione della soggettività spettatoriale e del personaggio.

²⁸ Dopo aver definito lo “zoom” ottico analizzando la differenza tra fuoco e focale, l’autore traccia una breve storia di questa tecnologia cine-fotografica, dal prototipo del 1890 fino alla sua affermazione negli anni ‘50.

²⁹ Discussione del concetto di attrazione in relazione alle teorie sullo sguardo sviluppate nel contesto del cinema delle origini, con riferimento al romanzo *Quaderni di Serafino Gubbio operatore* (Pirandello, 1911). In generale il volume ridiscute e aggiorna le principali teorie sull’esperienza spettatoriale e le forme di rappresentazione del cinema muto.

³⁰ All’interno del volume si segnala l’utile introduzione al volume e al capitolo sul cinema imperialista a cura di [Ponzanesi e Waller \(pp. 1-19\)](#).

³¹ Il volume offre una panoramica di studi sulle diverse letture critiche della storia coloniale italiana (film, fumetti, libri, opere d’arte, reportage, ecc.), con vari riferimenti alla produzione dell’identità nazionale e dell’immaginario coloniale costruito nel primo Novecento attraverso il cinema.

9. [Coletti, Maria. “Fantasmi d’Africa, dal muto al sonoro. Facce, faccette e *blackface*”, in Leonardo, De Franceschi \(a cura di\), *L’Africa in Italia. Per una controstoria postcoloniale del cinema italiano*, Aracne: Roma, 2013, pp. 75-92.](#)
10. [Daniele, Antonio R. “Non solo *Cabiria*: forme del filmico in Italia allo scoppio della Grande Guerra”, in Alessandro, Scarsella \(a cura di\), *L’anno iniquo. 1914: Guerra e letteratura europea, Atti del congresso di Venezia, 24-26 novembre 2014*, Adi Editore: Roma, 2017, pp. 1-12.](#)
11. Faccioli, Alessandro, “Cinegiornali italiani e alleati della Grande Guerra. Rappresentazione e propaganda: appunti”, in Gian Piero, Brunetta (a cura di), *La bottega veneziana. Per una storia del cinema e dell’immaginario cinematografico*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: Venezia, 2005.
12. [Codell, Julie. “Blackface, faciality, and Colony Nostalgia in 1930s Empire films”, in *Postcolonial Cinema Studies*, cit., pp. 32-46.](#)
13. King, Homa. 2010. *Lost in Translation: Orientalism Cinema and the Enigmatic Signifier*. Durham NC: Duke University Press.
14. [Lotti, Denis. “La guerra allusa. L’imperialismo nel cinema di finzione italiano tra propaganda e speranza \(1909-1912\)”, *Immagine*, 3, 2011.](#)
15. [Maurice, Lisa. *Screening divinity*, Edinburgh University Press: Edimburgo, 2019.](#)³²
16. Moscati, Sabatino. *Gli adoratori di Moloch. Indagine su un celebre rito cartaginese*, Jaca Book: Milano, 1991.
17. Thornton, Lynne. *Les Orientalistes: Peintres Voyageurs 1828-1908*, ACR Editons: Parigi, 1983.³³

9. La centralità comunicativa del corpo

1. Alovisio, Silvio e Pravadelli, Veronica (a cura di). *The New Woman in European Silent Cinema: Images, Narratives and Social Discourses*, *Imago. Studi di cinema e media* [fascicolo monografico], 26, 2022.
2. *Imago. Studi di cinema e media*
3. n. 26/2022 – a cura di Silvio Alovisio e Veronica Pravadelli
4. [D’Incerti, Vico. “Due signore del muto \(Soava Galone e Leda Gys\)”, 12, 1957, pp. 18-26.](#)
5. Dahlquist, Marina, Doron Galili, Jan Olsson, e Valentine Robert. *Corporeality in Early Cinema: Viscera, Skin, and Physical Form*. Indiana University Press: Bloomington, 2018.
6. [Dalle Vacche, Angela. “Femininity in Flight: Androgyny and Gynandry in Early Silent Italian Cinema”, in Jennifer M Bean e Diane Negra \(a cura di\), *A Feminist Reader in Early Cinema*, Duke University Press: Durham, 2002, pp. 444-475.](#)
7. Dalle Vacche, Angela. *The body in the Mirror. Shapes of History in the Italian Cinema*, Princeton University Press: Princeton, 1992.

³² Pur non occupandosi di cinema muto, il libro delinea i principali percorsi di studio sulla rappresentazione della divinità sul grande schermo, con un focus sulle questioni di genere legate alla messa in scena delle divinità greche e delle entità demoniache.

³³ Saggio dedicato al gusto orientalista divulgato dai pittori itineranti dell’epoca in esame, contribuendo sia alla costruzione del dualismo oriente/occidente, sia all’immaginario della Storia fra storia e finzione (v. sezione sopra). Per altri riferimenti bibliografici essenziali sulle culture antiche legate alle ambientazioni puniche cfr. [Fiorina, Paolo. “Cartagine teatro dell’immaginario”, cit., p. 101n1.](#)

8. Marks, Laura U. *The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses*, Duke University Press: Durham, 2000.³⁴
9. [Porte, Pierre. "Fotogenia", *Immagine*, 50, 2001, pp. 24-26.](#)³⁵
10. [Modesti Pauer, Carlo e Ricci, Cecilia. "Immagine/Gesto – Immagine/Movimento: per una semiotica del gesto nel cinema di genere storico-romano", in Monica, Salvadori e Monica, Baggio \(a cura di\), *Gesto-Immagine. Tra antico e moderno. Riflessioni sulla comunicazione non-verbale. Giornata di studio \(Isernia, 18 aprile 2007\)*, Edizioni Quasar: Isernia, 2009, pp. 95-108.](#)³⁶
11. [Russell, Catherine. "Parallax Historiography: The Flâneuse as Cyberfeminist", in *A Feminist Reader in Early Cinema*, cit., pp. 552-570.](#)³⁷
12. [Schechner, Richard. "Recitazione", in Id., *Performance studies. Un'introduzione*, Cue Press: Roma, 2020, pp. 282-355.](#)³⁸
13. [Toulout, Jean. "Della recitazione cinematografica", *Immagine*, 50, 2001, pp. 27-30.](#)
14. [Väliaho, Pasi, "Modulation: On Cinematic Gestures", in *Mapping the Moving Image*, cit., pp. 25-52.](#)

³⁴ Volume teorico-metodologico sulla relazione fra la rappresentazione dei corpi e gli effetti sul corpo dello spettatore di cinema, con una prospettiva interculturale mirata all'analisi del cinema contemporaneo ma estendibile ad altre cinematografie.

³⁵ L'autore identifica la fotogenia come "la predisposizione di un volto/oggetto/paesaggio a fare una buona impressione sullo schermo" non solo in relazione alle espressioni facciali ma anche al design dei costumi e delle scenografie (particolarmente efficaci quanto più semplici e lineari).

³⁶ Assumendo che l'immaginario storico prodotto dal cinema integri o superi quello costruito con la formazione scolastica, il saggio propone una storia cronologica e produttiva del film storico ad ambientazione romana, enucleando elementi tematici ed estetici ricorrenti, per poi focalizzarsi sull'analisi semiotica della gestualità propria di queste filmografie.

³⁷ Stimolante saggio che paragona la figura della "flâneuse" di Kracauer/Benjamin a quella del "cyborg" di Haraway, intrecciando le teorie sulla mobilità dello sguardo e del corpo femminile nel cinema muto con l'esperienza cinematografica delle rovine e della storia antica. Per un approccio femminista allo studio del cinema muto si consiglia la consultazione dell'intero volume, in particolare il capitolo IV "Performing Bodies".

³⁸ Testo metodologico molto utile per un'introduzione alle diverse e stratificate forme di "performance mediata" attraverso la prospettiva dei performance studies ed *embodied*.

10. L'immaginario letterario

1. [Benedetto, Luigi Foscolo. *Le Origini Di "Salammô". Studio sul realismo storico di G. Flaubert*, Bemporad: Firenze, 1920.](#)
2. Del Monte, Peter. "Le teoriche del film in Italia dalle origini al sonoro", *Bianco & Nero*, [I parte: 1-2, 1969, pp. 19-28](#); [II parte, 5/6, 21-35](#); [III parte, 7/8, 1969, pp. 2-37](#).³⁹
3. Flaubert, Gustave. *Salammô*, Sodis: Parigi, [1862] 2013, tr. it. *Salambô*, Garzanti: Milano, 2002.
4. Flaubert, Gustave. *Viaggio a Cartagine*, a cura di Olimpia Antonietti, Ibis: Como, 2004.
5. Gamba, Aldo. "Trucco, trucchi, truccherie: letteratura e cinema nel primo Novecento", in Aris, D'Anelli (a cura di), *Giovanni Pastrone*, cit., pp. 65-78.*
6. [Hendrykowska, Malgorzata. "Le premier spectacle grand public. Quo Vadis? D' Enrico Guazzoni sur le territoire polonais \(1913-1914\)", *Immagine*, 32, 1995, pp. 9-12.](#)
7. [Marchesi, Giovanni. "Cinema e Letteratura. Il cinema muto italiano e le letterature straniere \(1914-1931\)", *Immagine*, 29, 1994-1995, pp. 4-27.](#)⁴⁰
8. Salgari, Emilio. *Cartagine in fiamme. Nell'edizione pubblicata in rivista nel 1906: romanzo*, a cura di Luciano Curreri, Quiritta: Roma, [1906] 2022.
9. [Verdone, Mario. "Gabriele D'Annunzio nel cinema italiano", *Bianco & Nero*, 7/8, 1963, pp. 1-21.](#)
10. [Verdone, Mario. "Ginna e Corra. Cinema e letteratura del futurismo", *Bianco & Nero*, 10-12, 1967, pp. 1-171.](#)

³⁹ Volendo inquadrare la "teoria del cinema" come genere letterario inscindibilmente legato all'esperienza filmica, i tre articoli di Del Monte offrono una prima panoramica sui contributi letterari delle prime teoriche del cinema italiane nel periodo 1914-1924.

⁴⁰ L'autore analizza la produzione cinematografica italiana tra il 1914 e il 1931 (anno di produzione dell'ultimo film muto italiano), rilevando una stretta connessione tra il cinema e la letteratura. Negli anni '10 e '20, in un momento in cui il cinema italiano era ai vertici della cinematografia mondiale, la continua richiesta spinse gli sceneggiatori ad attingere alla letteratura nazionale ed internazionale: fra le tante la letteratura francese è stata quella di gran lunga più "saccheggiana" dai nostri sceneggiatori. Segue un elenco accurato di film muti italiani tratti da opere letterarie straniere. (sf)